

СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ

Орипов Рустам Анварович

Ассистент кафедры Кожных и венерических болезней

Самаркандского государственного медицинского университета, Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15796612>

Аннотация: Гипертрофический красный плоский лишай (ГКПЛ) представляет собой редкую клиническую форму красного плоского лишая, характеризующуюся выраженным гиперкератозом, плотными бляшками и хроническим течением. Диагностика данной формы представляет значительные трудности, поскольку ее клинические проявления нередко имитируют другие кожные заболевания, включая псориаз, микозы, экзематозные дерматозы и даже злокачественные новообразования. Это приводит к диагностическим ошибкам и задержке назначения адекватного лечения. В статье анализируются характерные клинические, дерматоскопические и морфологические признаки ГКПЛ, позволяющие дифференцировать его от схожих дерматозов. Отмечается высокая информативность гистологического анализа и роль дерматоскопии как вспомогательного неинвазивного метода. Полученные данные подчеркивают необходимость комплексного подхода к диагностике и повышенной настороженности специалистов при атипичных поражениях кожи.

Ключевые слова: красный плоский лишай, гипертрофическая форма, диагностика, дифференциальная диагностика, дерматоскопия, биопсия.

DIFFICULTIES IN DIAGNOSING HYPERTROPHIC RED SQUAMOUS LICHEN PLANUS

Oripov Rustam Anvarovich

Assistant of the Department of Skin and Venereal Diseases
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Abstract: Hypertrophic red squamous lichen planus (HRSL) is a rare clinical form of red squamous lichen planus characterized by marked hyperkeratosis, dense plaques, and a chronic course. Diagnosis of this form presents significant challenges, as its clinical manifestations often mimic other skin diseases, including psoriasis, mycoses, eczematous dermatoses, and even malignancies. This leads to diagnostic errors and delay in prescribing adequate treatment. The article analyzes the characteristic clinical, dermatoscopic and morphological features of GKPL, which allow differentiating it from similar dermatoses. High informative value of histologic analysis and the role of dermatoscopy as an auxiliary non-invasive method are noted. The obtained data emphasize the need for a comprehensive approach to diagnosis and increased vigilance of specialists in atypical skin lesions.

Keywords: red squamous lichen, hypertrophic form, diagnosis, differential diagnosis, dermatoscopy, biopsy.

GIPERTROFIK QIZIL YASSI TEMIRTUKNI TASHXISLASHNING MURAKKABLIKLARI

Oripov Rustam Anvarovich

Teri-tanosil kasalliklari kafedrasi assistenti

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston, Samarqand shahri.

Аннотация: Gipertrofik qizil yassi temiratki (GQYAT) qizil yassi temiratkining kam uchraydigan klinik shakli bo'lib, kuchli giperkeratoz, zich pilakchalar va surunkali kechish bilan tavsiflanadi. Ushbu shaklni tashxislash katta qiyinchilik tug'diradi, chunki uning klinik ko'rinishlari ko'pincha boshqa teri kasalliklari, jumladan psoriaz, mikozlar, ekzematоз dermatozlar va hatto xavfli o'smalarni takrorlaydi. Bu esa diagnostik xatolarga va adekvat davo tayinlashning kechikishiga olib keladi. Maqolada GKPLning o'ziga xos klinik, dermatoskopik va morfologik belgilari tahlil qilinib, uni o'xshash dermatozlardan farqlash imkonini beradi. Gistologik tahlilning yuqori informativligi va yordamchi noinvaziv usul sifatida dermatoskopiyaning roli qayd etilgan. Olingan ma'lumotlar terining atipik shikastlanishlarini tashxislashda kompleks yondashuv va mutaxassislarining ehtiyotkorligini oshirish zarurligini ta'kidlaydi.

Калит сўзлар: qizil yassi temiratki, gipertrofik shakli, diagnostikasi, differensial diagnostikasi, dermatoskopiyasi, biopsiyasi.

Введение: Красный плоский лишай (КПЛ) — хроническое воспалительное дерматозное заболевание с предполагаемой аутоиммунной природой, которое поражает кожу, слизистые оболочки, волосы и ногтевые пластинки [1,2]. Распространённость КПЛ варьирует от 0,5 до 2% в общей популяции, при этом заболевание чаще диагностируется у лиц среднего возраста, преимущественно у женщин [3].

КПЛ имеет множество клинических форм, таких как типичная, атрофическая, буллёзная, эрозивная, пигментная и гипертрофическая. Среди них гипертрофическая форма выделяется особой диагностической сложностью ввиду атипичной клинической картины и отсутствия характерных признаков, наблюдаемых при типичном КПЛ. Гипертрофический КПЛ локализуется, как правило, на переднебоковых поверхностях голени и проявляется в виде плотных, гиперкератотических, зудящих бляшек, которые могут существовать в течение многих лет и быть устойчивыми к терапии [4,5].

Клинически гипертрофический КПЛ может напоминать псориаз, хроническую экзему, трофические язвы, микозы, а также предраковые и опухолевые процессы, такие как болезнь Боуэна или плоскоклеточный рак кожи [6]. Подобное сходство значительно усложняет постановку диагноза на ранних этапах и нередко приводит к ошибкам в лечении. Особенно важно учитывать риск малигнизации при длительном течении заболевания, что делает своевременную диагностику критически важной [7].

Для уточнения диагноза требуется комплексный подход: наряду с клиническим осмотром необходимы дерматоскопия и гистологическое исследование. Дерматоскопия позволяет выявить специфические признаки КПЛ (сетку Уикхема, точечные сосуды), а гистологический анализ помогает дифференцировать гипертрофический КПЛ от опухолевых и предопухолевых дерматозов [8,9].

Таким образом, изучение клинических, дерматоскопических и морфологических характеристик гипертрофического красного плоского лишая имеет важное практическое значение для повышения точности диагностики, предотвращения диагностических ошибок и назначения эффективной терапии.

Цель исследования: Целью настоящего исследования является всесторонний анализ клинических, дерматоскопических и гистоморфологических характеристик гипертрофической

формы красного плоского лишая с акцентом на факторы, затрудняющие своевременную и точную диагностику.

Материалы и методы исследования: Настоящее исследование проведено на базе кожно-венерологического диспансера г. Самарканде в период с января 2021 года по декабрь 2024 года. В исследование включены 23 пациента (14 женщин и 9 мужчин) в возрасте от 37 до 69 лет (средний возраст – $52,3 \pm 6,4$ года) с клинически и гистологически подтверждённой гипертрофической формой красного плоского лишая (ГКПЛ). Критерии включения: наличие плотных гиперкератотических бляшек, преимущественно на нижних конечностях; отсутствие типичных папул красного плоского лишая на момент первичного осмотра; проведение биопсии поражённого участка кожи с последующим гистологическим подтверждением диагноза.

Критерии исключения: подтверждённый диагноз псориаза, экземы, микозов или других хронических дерматозов; наличие онкологического заболевания кожи в анамнезе; системная терапия глюкокортикостероидами или иммуносупрессантами в течение последних 6 месяцев.

Методы исследования: Клинический анализ: оценка жалоб, анамнеза заболевания, характера кожных высыпаний, их локализации, длительности существования, субъективных ощущений (зуд, болезненность).

Дерматоскопия: проводилась с использованием ручного дерматоскопа DermLite DL200 Hybrid (3Gen, США); оценивались наличие сетки Уикхема, сосудистые элементы, участки гиперкератоза и пигментации.

Гистологическое исследование: выполнялось на биоптатах, окрашенных гематоксилин-эозином; изучались признаки акантоза, гиперкератоза, зернистого слоя, базально-клеточной дегенерации, наличие телец Циватте и лимфоцитарной инфильтрации в дерме.

Статистическая обработка: данные обрабатывались с использованием программного обеспечения SPSS 25.0; применялись методы описательной статистики: среднее арифметическое (M), стандартное отклонение (SD), частота (%) диагностических ошибок, доля совпадений между клиническим и гистологическим диагнозом.

Все пациенты дали информированное согласие на участие в исследовании. Работа одобрена локальным этическим комитетом учреждения.

Результаты исследования: Анализ клинических, дерматоскопических и морфологических данных, полученных у 23 пациентов с гипертрофической формой красного плоского лишая (ГКПЛ), позволил выявить ряд диагностических сложностей и типичных ошибок на этапах первичного осмотра. Клиническая характеристика пациентов: Большинство пациентов ($n = 17$; 74%) предъявляли жалобы на длительно существующие зудящие и болезненные утолщённые бляшки на переднебоковых поверхностях голей. Средняя длительность заболевания до постановки диагноза составила $11,2 \pm 3,7$ месяцев. В 5 случаях (21,7%) наблюдались элементы, склонные к лихенификации и формированию язвенно-гиперкератотических участков. У 8 пациентов (34,8%) параллельно выявлялись отдельные типичные папулы КПЛ на предплечьях или туловище, что помогло уточнить диагноз.

Диагностические ошибки на первичном этапе: У 16 из 23 пациентов (69,6%) первоначально был выставлен ошибочный диагноз, среди них: псориаз вульгарный — у 7 пациентов (30,4%), хроническая экзема — у 4 пациентов (17,4%), микоз гладкой кожи — у 3 пациентов (13,0%), подозрение на плоскоклеточный рак кожи — у 2 пациентов (8,7%).

Дерматоскопические особенности: Дерматоскопия проведена у всех пациентов. У 19 (82,6%) выявлены следующие признаки: белесоватая сетка Уикхема (в участках менее выраженного гиперкератоза), точечные или извилистые сосуды, диффузный гиперкератоз без выраженной пигментации. У 4 пациентов дерматоскопическая картина была неспецифичной из-за массивного гиперкератоза и вторичных изменений кожи.

Гистологическое исследование: Во всех случаях гистопатология подтвердила диагноз гипертрофического КПЛ.

Выявлены следующие характерные изменения: выраженный акантоз с удлинением эпидермальных выростов, гиперкератоз и паракератоз, очаговая базально-клеточная дегенерация, тела Циватте, плотный лимфоцитарный инфильтрат в верхней дерме, часто с признаками лихеноидного характера. У 2 пациентов обнаружены признаки псевдоэпителиоматозной гиперплазии, что стало причиной ложного подозрения на рак.

Совпадение диагнозов: Сравнение предварительных и окончательных диагнозов показало, что только в 30,4% случаев ($n = 7$) диагноз был установлен правильно на первичном приёме, в остальных 69,6% — диагноз скорректирован только после проведения биопсии и/или дерматоскопии.

Рисунок-1

На круговой диаграмме показано распределение первоначальных диагнозов у пациентов с гипертрофическим красным плоским лишаём (ГКПЛ). Видно, что: В 30,4% случаев (7 пациентов) диагноз был поставлен верно с первого раза. В остальных 69,6% имели место диагностические ошибки: Чаще всего ГКПЛ принимали за псориаз (30,4%), затем — за хроническую экзему (17,4%) и микоз (13,0%), в 8,7% случаев подозревали злокачественное новообразование.

Рисунок-2

На гистограмме представлены наиболее часто встречающиеся клинические и дерматоскопические признаки у пациентов с гипертрофическим красным плоским лишаём: У всех пациентов (100%) отмечались зуд и гиперкератотические бляшки на голенях. Только у 8 пациентов (34,8%) параллельно выявлены типичные папулы КПЛ — это облегчало диагностику. Сетка Уикхема была выявлена дерматоскопически у 82,6% пациентов, точечные сосуды — у 69,6%, а неспецифичная картина наблюдалась у 4 человек (17,4%), что затрудняло интерпретацию.

Выводы: Гипертрофическая форма красного плоского лишая (ГКПЛ) представляет собой диагностически сложный вариант заболевания, маскирующийся под широкий спектр дерматозов, включая псориаз, микозы, хроническую экзему и даже опухолевые поражения кожи.

В 69,6% случаев пациентам с ГКПЛ на первичном этапе был установлен ошибочный диагноз, что подчёркивает необходимость более тщательного клинико-диагностического подхода, особенно при наличии хронических гиперкератотических бляшек на голенях.

Дерматоскопия доказала свою высокую информативность в выявлении характерных признаков КПЛ (сетку Уикхема, точечные сосуды), особенно в сочетании с клиническим анализом. Однако в случае массивного гиперкератоза её диагностическая ценность может снижаться.

Гистологическое исследование остаётся «золотым стандартом» в диагностике ГКПЛ, позволяя чётко дифференцировать его от опухолевых и других гиперкератотических состояний.

Комплексный подход, включающий анамнестическую оценку, клинический осмотр, дерматоскопию и биопсию, является обязательным при подозрении на атипичные формы красного плоского лишая. Это особенно важно для своевременного выявления предраковых изменений и назначения адекватной терапии.

Повышение диагностической настороженности врачей-дерматологов к гипертрофическим вариантам КПЛ и обучение методам дерматоскопической интерпретации существенно снижает риск диагностических ошибок и улучшает качество оказания дерматологической помощи.

Список литературы:

1. Зиновьева Н. И., Крылова Е. А. Красный плоский лишай: современные представления об этиопатогенезе и лечении // Клиническая дерматология и венерология. – 2020. – № 6. – С. 23–27.
2. Гладкова Н. Д., Савицкий Ю. А. Аутоиммунные кожные заболевания. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 384 с.
3. Boyd A. S., Neldner K. H. Lichen planus // J Am Acad Dermatol. – 1991. – Vol. 25(4). – P. 593–619.
4. Сергеев А. Ю., Пашкова Е. М. Гипертрофическая форма КПЛ: клинический случай и обзор литературы // Вестник дерматологии. – 2021. – № 3. – С. 48–52.
5. Ockenfels H. M. Hypertrophic lichen planus: diagnostic challenges and treatment options // Clin Dermatol. – 2018. – Vol. 36(6). – P. 708–712.
6. Быков А. В. Дифференциальная диагностика красного плоского лишая и псориаза // Практическая медицина. – 2021. – № 11. – С. 56–59.
7. Eisen D. The clinical features, malignant potential, and systemic associations of oral lichen planus: a study of 723 patients // J Am Acad Dermatol. – 2002. – Vol. 46(2). – P. 207–214.
8. Lallas A., Giacomel J., Argenziano G. et al. Dermoscopy in general dermatology: practical tips for the clinician // Br J Dermatol. – 2014. – Vol. 170(3). – P. 514–526.
9. Werner R. N., Layton A. M., Nast A. et al. Evidence-based diagnosis and management of lichen planus: update and guideline recommendations // Br J Dermatol. – 2020. – Vol. 183(4). – P. 659–678.